

Programa de Inducción Docente 2024: retos y posibilidades para el fortalecimiento del docente en servicio

Ramírez Trebejo, Andrés^a
 Hinostroza Gonza, Patricia^b
 Casquero Porras, Laura^c

Unidad de Seguimiento y Evaluación
 Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica del Ministerio de Educación

^aSociólogo. Magíster en Educación

^bEconomista. Magíster en Maestría Gestión de la Inversión Social

^cPolítica. Bachiller en Ciencia Política

Resumen

El Programa de Inducción Docente (PID) es una iniciativa incluida en la Ley de la Reforma Magisterial (LRM) de 2012, la cual busca fortalecer las competencias del docente, su compromiso institucional, su identidad y su inserción en la carrera pública. El objetivo de la evaluación fue identificar aciertos y oportunidades de mejora en la implementación del PID - edición 2024. La metodología empleada fue cualitativa, basada en entrevistas semiestructuradas, observaciones no participantes y revisión de fuentes documentales y secundarias. La evaluación identifica como prioridad contar con formadores especializados en procesos reflexivos. Para ello, se requiere generar las condiciones necesarias que permitan desarrollar una línea de profesionalización dirigida a los formadores que participan en los programas de formación en servicio.

Palabras clave: Programa de Inducción Docente, formación en servicio, mentoría.

Abstract

The Teacher Induction Program (PID) is an initiative included in the 2012 Law of Teacher Reform (LRM), which seeks to strengthen teachers' competencies, their institutional commitment, identity, and integration into the public teaching career. The objective of the evaluation was to identify strengths and opportunities for improvement in the implementation of the PID – 2024 edition. The methodology employed was qualitative, based on semi-structured interviews, non-participant observations, and a review of documentary and secondary sources. The evaluation identifies as a priority the need for trainers with expertise in reflective processes, for which it is necessary to create conditions that enable the development of a professionalization pathway for trainers involved in in-service training programs.

Keywords: Teacher Induction Program, In service training, mentoring.

1. Introducción

El Programa de Inducción Docente (PID) nace en el Perú con la Ley de Reforma Magisterial en 2012, Ley N.º 29944, y su reglamento en 2013⁴. Con esta reforma se buscó la profesionalización del docente en el sector público, promoviendo la meritocracia y su desarrollo continuo (Consejo Nacional de Educación, 2024; Cuenca, 2017). Como parte de la Ley, se creó el programa de inducción dirigido a los docentes que ingresan a la carrera pública, específicamente para aquellos que son recién nombrados en la primera escala y que no cuentan con experiencia en el sector público o que tengan un máximo de dos años en docencia como contratado en una institución educativa pública.

Con la creación de este programa, el Perú se suma a otros países de América Latina que en los últimos años han empezado a contar con iniciativas para fortalecer la inserción de los docentes en el sector público (Abreu, 2012; Marcelo, Marcelo-Martínez, & Jáspez, 2021; Marcelo & Vaillant, 2017; Senent & Lorente, 2023; Vaillant, 2021). Sin embargo, varias de estas experiencias son aún incipientes y fragmentadas, denotando la falta de políticas para el desarrollo docente (Vaillant, 2021; Marcelo & Vaillant, 2017).

El PID 2024 tuvo como objetivo fortalecer las competencias profesionales y personales de los docentes ingresantes a la carrera pública, orientar la construcción de su identidad y su compromiso institucional⁵. Fue diseñado para implementarse de forma virtual y con una duración de seis meses. Se estructuró en torno a tres estrategias formativas y un producto final. Las estrategias incluyeron cinco cursos virtuales, alojados en la Plataforma Virtual del Sistema Integrado de Formación Docente en Servicio (SIFODS) y desarrollados de forma asincrónica por los docentes beneficiarios; seis asesorías y tres grupos de interaprendizaje (GIA), ambos conducidos

de forma sincrónica por un profesor mentor. Como producto final, cada docente elaboró su Plan de Desarrollo Profesional (PDP), que es un documento que contiene acciones de mejora basadas en su diagnóstico y que deberá implementar en los dos años posteriores a la finalización del programa.

La meta de atención fue de 7923 docentes a nivel nacional⁶ y contó con un presupuesto total de S/ 18 939 412,00, dinero que fue transferido a las Instituciones de Formación Docente (IFD), encargadas de implementar el programa en convenio con el MINEDU⁷.

2. Metodología

La evaluación de la implementación del Programa de Inducción Docente (PID) 2024 tuvo como objetivo identificar aciertos y oportunidades de mejora para retroalimentarlo, con miras a garantizar su replicabilidad y sostenibilidad en futuras ediciones. La metodología empleada fue cualitativa, la cual permite analizar tanto los aspectos explícitos como implícitos de las prácticas y discursos de los sujetos sociales (Hernández *et al.*, 2014). Las técnicas de recolección de información fueron las entrevistas semiestructuradas, la observación no participante y la revisión de fuentes secundarias (normativas, materiales del programa, presupuesto y literatura). La muestra fue intencional, no representativa y estuvo conformada por 60 participantes. Esta cantidad incluyó doce actores del equipo central del MINEDU, funcionarios, coordinadores y especialistas de la Dirección de Formación Docente en Servicio (DIFODS) y de la Unidad de Planeamiento Presupuestal (UPP); veintiocho actores implementadores de cuatro IFD⁸ y veinte docentes beneficiarios del programa⁹. Adicionalmente, se realizaron doce observaciones de asesoría¹⁰.

⁴D.S. N.º 004-2013-ED

⁵RVM N.º 046-2024-MINEDU se aprobó la Norma Técnica «Disposiciones para el desarrollo a la implementación del Programa de Inducción Docente».

⁶Por lo general, cada edición se realiza al año siguiente del Concurso de Nombramiento a la Carrera Pública Magisterial. Sin embargo, la edición del PID 2024 se desarrolló tras la culminación de los concursos de 2022 y 2023. La meta de atención de la edición 2024 representó el 11% del total de 73 446 docentes que obtuvieron nombramiento en los concursos de 2022 y 2023 (Consejo Nacional de Educación, 2024, pág. 56).

⁷Para el PID 2024, participaron cinco Institutos de Formación Docente (IFD), quienes asumieron la ejecución del programa. Las IFD fueron las siguientes: la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, la Universidad Nacional de Piura, la Universidad Nacional de Cajamarca, la Universidad Nacional del Centro del Perú, y la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco.

⁸Los actores de las IFD fueron: jefes de proyecto, coordinadores académicos, coordinadores macrorregionales, asesores pedagógicos y profesores mentores.

⁹Los docentes fueron de varios Modelos de Servicios Educativos (EBR, EBR-EIB, EBE, EBA), niveles (inicial, primaria y secundaria), y tipos de II.EE. (polidocente, multigrado y unidocente), de costa, sierra y selva.

¹⁰Las asesorías observadas fueron del asesor pedagógico al profesor mentor, y de este último a los docentes beneficiarios.

3. Principales resultados de la evaluación

A continuación, se presentan los principales resultados de la evaluación del Programa de Inducción Docente (PID) 2024.

a. Sobre la experticia del mentor

Según la normativa y los protocolos del programa, el profesor mentor es el encargado de conducir las estrategias formativas (asesoría y GIA) mediante prácticas reflexivas con los docentes beneficiarios. La evaluación identifica que la práctica del profesor mentor es un gran aspecto de mejora y constituye un reto para el programa. Si bien en las observaciones realizadas se pueden identificar elementos positivos, como el clima de confianza que generan con los docentes beneficiarios o el utilizar las preguntas provenientes de los diseños metodológicos, se aprecia que el proceso reflexivo aún está en desarrollo. Todavía se mantienen prácticas centradas en la exposición, la utilización prioritaria de preguntas cerradas y la poca profundización del diálogo con los docentes. Si bien el proceso reflexivo puede ser complejo en su realización y requiere una formación y una práctica constantes, la literatura resalta la importancia de contar con mentores con expertise en este tipo de prácticas que garanticen aprendizajes significativos (Crasborn & Henninssen, 2021; Estrada Parra *et al.*, 2023; Gorichon *et al.*, 2020; Mokoena & Van Tonder, 2024).

Por ello, una condición fundamental para la implementación del programa de inducción es contar con personal con la experticia necesaria, formado y especializado en mentoría o acompañamiento. Esto permitirá alcanzar los objetivos del programa que busca fomentar en los docentes beneficiarios procesos reflexivos.

b. Condiciones de los docentes beneficiarios

La implementación del PID 2024 presentó diversos desafíos para los docentes beneficiarios, especialmente para aquellos que trabajan en instituciones educativas ubicadas en zonas rurales del país. Uno de los principales retos fue la limitada conectividad a internet en estas áreas¹¹. Esta persistente brecha digital ha dificultado el desarrollo

efectivo de las estrategias formativas del programa de la edición 2024.

La mayoría de los docentes entrevistados ha señalado que la falta de una conexión estable a internet les ha limitado el acceso a los cursos virtuales, la programación y realización de las asesorías virtuales y de los GIA. Por ello, resulta fundamental que el cierre de la brecha digital continúe siendo una prioridad en la política pública, de forma que posibilite que los docentes, sin importar su lugar de residencia o trabajo, cuenten con las condiciones necesarias para acceder a programas virtuales de formación en servicio.

Otro aspecto es la limitada disponibilidad de tiempo que refieren varios de los docentes entrevistados para desarrollar todas las estrategias formativas. Se ha recogido información acerca de la sobrecarga laboral en las instituciones educativas, donde, además de sus prácticas pedagógicas, los docentes asumen tareas administrativas. A ello se suman otras situaciones personales —como los traslados entre las I.I.EE. y sus lugares de residencia, problemas de salud, la participación en otros cursos o programas formativos y el desarrollo de actividades económicas complementarias— que generan un involucramiento y una participación limitados de los docentes en las distintas estrategias formativas del programa.

Esta situación plantea la interrogante si desde el sector se están brindando las condiciones necesarias para que los docentes puedan desarrollar el programa de inducción sin que represente una carga adicional a su labor pedagógica. La literatura destaca que la disponibilidad de tiempo es un factor crucial para la efectividad de un programa de inducción. De hecho, diversos estudios sugieren la reducción de la carga laboral de los docentes participantes como una estrategia necesaria para garantizar su dedicación a las actividades formativas y optimizar su aprovechamiento (Britton *et al.*, 2003; Ingersoll & Strong, 2004; OECD, 2019; Vaillant & Marcelo, 2012).

¹¹Según cifras del MINEDU (2023), en 2022 solo el 33% de las escuelas primarias y el 60% de las secundarias en zonas rurales contaban con acceso a internet.

c. Estrategias formativas

Las estrategias formativas del PID son valoradas positivamente por los docentes beneficiarios del programa. Los cursos virtuales han sido considerados valiosos y pertinentes. En particular, cursos como *Inteligencia Artificial* y *Bienestar Socioemocional* han sido destacados como útiles, innovadores y necesarios, ya que han proporcionado herramientas prácticas para mejorar la labor docente¹². No obstante, como aspecto de mejora, se recomienda contextualizar los cursos formativos de acuerdo con los diferentes Modelos de Servicio Educativo (MSE), niveles y tipos de instituciones educativas donde laboran los docentes beneficiarios. Se requiere que los contenidos de los cursos tengan información para atender a los diversos estudiantes con los cuales laboran los docentes: niños, jóvenes, adultos, estudiantes de pueblos originarios, estudiantes con diversas necesidades de aprendizaje.

En cuanto a las asesorías y los GIA, los docentes beneficiarios valoran que los profesores mentores les hayan brindado apoyo para realizar los cursos virtuales y la elaboración del PDP, así como recibir recomendaciones para mejorar sus planificaciones de aprendizaje e información sobre aspectos curriculares. En todos estos procesos, resalta el rol del profesor mentor debido al clima de confianza y empatía que genera, así como por su constante disponibilidad para atender consultas en cualquier momento de la semana. Sin embargo, se observan espacios de mejora en lo que respecta al desarrollo de los procesos reflexivos. Como se mencionó anteriormente, en las asesorías se evidencia poca profundización del diálogo reflexivo entre el mentor y el docente beneficiario, donde la gestión de las repreguntas es limitada, generando poca profundización de la reflexión. En el caso de los GIA, la situación es bastante similar, encontrándose, además, una mayor necesidad de promover la participación e interacción entre los docentes beneficiarios. Fortalecer estos procesos permitiría aprovechar mejor el potencial de ambas estrategias formativas.

Respecto al PDP, los docentes reconocen que es una herramienta que permite planificar su futuro desarrollo profesional, pues en este documento identifican sus fortalezas y necesidades formativas. No obstante, consideran que requieren más acompañamiento para su elaboración, ya que se trata de un documento técnico y complejo. Además, expresan preocupaciones respecto a las condiciones para poder implementarlo en la práctica una vez concluido el PID. Se recogen inquietudes acerca de cómo implementar el PDP en contextos de acceso limitado a internet, lo que dificulta el acceso a cursos y/o programas formativos, pero también sobre qué actor o institución se encarga de realizar el acompañamiento, monitoreo y seguimiento de la implementación de dichos planes¹³.

Surgen entonces preguntas clave al respecto: ¿Cómo se garantiza que estos planes sean efectivamente ejecutados? ¿Qué instancia es responsable de acompañar su implementación? ¿Con qué recursos y soporte cuentan los docentes para cumplir con las metas y actividades propuestas en sus PDP? Responder a estas interrogantes es esencial para evitar que el PDP se convierta en un documento meramente formal y, en su lugar, se consolide como una herramienta estratégica para el desarrollo profesional docente.

d. Rol de las IFD en la implementación

Las IFD asumieron con compromiso y responsabilidad la ejecución del programa, tanto en la gestión administrativa como en el cumplimiento de las estrategias formativas. Asimismo, demostraron disposición para enfrentar dificultades, como la búsqueda y actualización de los datos y contactos de los docentes beneficiarios.

El análisis de la cadena de implementación de las IFD revela que las coordinaciones internas han sido fluidas y constantes, lo que ha permitido una transferencia rápida y efectiva de información sobre la ejecución del programa. Esto ha sido posible debido al uso constante de canales de comunicación entre los actores de la IFD (grupos de WhatsApp y reuniones continuas).

¹²La valoración de estos dos cursos no implica que el resto de los cursos del programa ('La identidad docente y los desafíos de la educación' del módulo 2, 'El rol del docente como mediador del aprendizaje', del módulo 3 y 'La autonomía docente y el desarrollo profesional', del módulo 4), no sea también reconocido o valorado. Es posible que los dos cursos mencionados hayan sido destacados debido a la fecha en que se realizó el trabajo de campo, que fue al empezar el módulo 3, entre septiembre y octubre de 2024.

¹³Existen antecedentes que refuerzan las preocupaciones de los docentes por el PDP. En el primer PID de 2016, los docentes expresaban inquietudes sobre las condiciones necesarias para ejecutar el PDP en los dos años siguientes al término del programa (Guizado, 2018), y dichas preocupaciones persisten en la edición 2024.

Sin embargo, se identifica un aspecto de mejora en los procesos de selección de mentores para el programa a cargo de las IFD. Con el fin de contar con mentores que tengan experticia en fomento de la reflexión, se recomienda incluir requisitos como la experiencia en mentoría y/o pruebas que permitan evidenciar que el candidato a mentor tiene las competencias necesarias para el puesto. Asimismo, se sugiere realizar un acompañamiento formativo para mejorar su desempeño. En la observación de campo, se pudo evidenciar que los mentores no recibían retroalimentación con miras a fortalecer su desempeño en la reflexión. Por ello, es fundamental que las IFD, en futuras ediciones del programa, se concentren en la mejora del desempeño del mentor, permitiéndoles conducir de manera efectiva los procesos de mentoría.

e. Retos para la DIFODS

La DIFODS, como unidad orgánica responsable del PID, ha llevado a cabo diversas acciones y ha enfrentado múltiples desafíos en su labor. Diseñaron los contenidos de los cursos virtuales, los protocolos del profesor mentor, los diseños metodológicos de las asesorías y los GIA. Asimismo, ejecutaron talleres presenciales informativos en cada IFD al inicio del programa, así como talleres virtuales de inducción para cada módulo, dirigidos al personal implementador de cada IFD.

Sin embargo, uno de los principales desafíos que enfrenta la unidad es la limitación de personal para atender los distintos programas que desarrolla de forma paralela, entre ellos, el PID. Resulta fundamental reforzar los equipos encargados de la formación docente en servicio, generando condiciones para contar con más personal que optimice la elaboración de los componentes pedagógicos, el monitoreo y seguimiento, así como el soporte tecnológico de la plataforma del SIFODS. Si bien el personal entrevistado destaca el trabajo colaborativo y el apoyo mutuo, esto no elimina la necesidad de potenciar los equipos de trabajo.

Como aspecto de mejora, se identifican los talleres virtuales de inducción dirigidos a los implementadores de las IFD. En la edición 2024 del PID, se llevaron a cabo tres talleres, previos al inicio de cada módulo del programa. Aunque los actores de las IFD reconocen la importancia de estos

talleres, ya que en ellos se presentan los protocolos y objetivos de cada estrategia formativa, estos podrían mejorarse si se llevan a cabo de manera personalizada con cada IFD, en lugar de realizarlos de forma grupal. Asimismo, se sugiere la inclusión de rúbricas de evaluación que permitan medir el desempeño y la calidad de la reflexión que realiza el profesor mentor con el docente beneficiario en las estrategias formativas. Esto fortalecería el monitoreo y seguimiento al analizar el cumplimiento y la calidad del servicio brindado a los docentes beneficiarios.

f. Aspecto presupuestal

El PID carece de una línea presupuestal que garantice su previsibilidad. Actualmente, el programa no está incluido dentro de un programa presupuestal y su financiamiento depende exclusivamente de solicitudes de demandas adicionales a través de las Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP). Financiar el programa de esta forma supone un proceso complejo para la unidad orgánica, ya que la solicitud de presupuesto se basa en una proyección de la meta de atención, la cual solo se conoce con certeza una vez finalizado el proceso de nombramiento docente. Esto se debe a que, según la Ley de la Reforma Magisterial, el programa debe ejecutarse en el mismo año en que los nuevos docentes comienzan a laborar en sus instituciones educativas.

g. Discusión general

El análisis de la implementación del PID plantea interrogantes sobre la política de desarrollo docente establecida en la Ley de Reforma Magisterial de 2012. En este sentido, surge la pregunta: ¿El PID, tal como se implementa actualmente, contribuye a la mejora del desarrollo docente en servicio? A partir de la evaluación realizada, se puede afirmar que su contribución aún está en proceso de consolidación.

Es destacable que los docentes participantes valoren positivamente las estrategias formativas diseñadas, como los cursos virtuales, las asesorías y la presencia del mentor, reconociéndolas como herramientas clave para mejorar sus prácticas pedagógicas. Sin embargo, la ejecución del PID enfrenta varios desafíos que deben abordarse para ampliar su alcance y efectividad, con el fin de

fortalecer la política de desarrollo docente en el país

Uno de los principales retos identificados es la necesidad de contar con personal con experiencia en mentoría y acompañamiento en prácticas reflexivas. Actualmente, no se cuenta con profesionales formados y certificados en estos procesos, lo que limita la adecuada implementación de las estrategias formativas. La mencionada ley establece la formación en servicio como una línea de carrera para los docentes nombrados, permitiéndoles desempeñarse como acompañantes o mentores. No obstante, esta disposición aún no se ha implementado. Como consecuencia, no se tienen programas específicos que formen y certifiquen a formadores, ni disposiciones legales que reconozcan su labor como parte del escalafón docente. Esta situación subraya la necesidad de generar condiciones para que la formación docente en servicio y, en particular, la inducción docente, se consoliden como estrategias efectivas y sostenibles.

4. Recomendaciones

Para mejorar la formación en servicio, es fundamental culminar con la implementación de la Ley de Reforma Magisterial, que reconoce la formación docente como una de las áreas de desempeño laboral para los docentes de la carrera pública. Para ello, es necesario que desde el sector se generen condiciones que permitan la formación de los formadores. Este importante cambio permitiría contar con docentes especializados y certificados en procesos de acompañamiento y mentoría, fortaleciendo sus competencias para la formación en servicio y asegurando la efectividad de los programas. Este aspecto ya ha sido recomendado en el Proyecto Educativo Nacional (Consejo Nacional de Educación, 2020), que destaca la importancia de contar con formadores capacitados para acompañar a los docentes en la mejora de sus prácticas pedagógicas.

En esta misma línea, es importante resaltar el impulso que se viene dando desde el MINEDU para los formadores de Formación Inicial Docente, a quienes se les ha incrementado la remuneración, haciendo más atractiva la carrera del formador y, de este modo, atrayendo a mejores perfiles. De forma similar, es necesario empezar a generar condiciones para fortalecer al personal que desempeña funciones en la formación en servicio.

Además, se recomienda evaluar la viabilidad técnica de una estrategia presupuestal sostenible que permita garantizar un financiamiento estable para el PID, considerando que este programa continuará implementándose de manera obligatoria, en función del ingreso de nuevos docentes a la carrera pública. Esto permitiría fortalecer y consolidar al PID como una estrategia clave para fortalecer la formación docente en el país.

Bibliografía

- ⊗ Abreu, C. (2012). La inserción: un eslabón determinante en la profesionalización docente. *Ciencia y Sociedad*, XXXVII (2), 165-182.
- ⊗ Britton, E., Paine, L., Pimm, D., & Raizen, S. (Eds.). (2003). *Comprehensive teacher induction*. Kluwer Academic Publishers.
- ⊗ Consejo Nacional de Educación. (2020). *Proyecto Educativo Nacional al 2036: el reto de la ciudadanía plena*.
- ⊗ Consejo Nacional de Educación. (2024). *Carrera Pública Magisterial: Avances, riesgos y recomendaciones*.
- ⊗ Crasborn, F., & Hennissen, P. (2021). Integrative mentoring pedagogies to promote beginning teachers' professional development: Connecting practice, theory and person. En J. Mena & A. Clarke (Eds.), *Teacher induction and mentoring* (pp. 97-133). Palgrave Studies on Leadership and Learning in Teacher Education. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-79833-8_5
- ⊗ Cuenca, R. (2017). *Moving toward professional development: the teacher reform in Peru (2012-2016)*. IEP.
- ⊗ Estrada Parra, A., Corral-Carrillo, M. J., & Martín Cuadrado, A. M. (2023). El mentor de docentes noveles en contextos educativos de especial complejidad. *Revista de Humanidades*, 48, 57-85.
- ⊗ Gorichon, S., Salas, M., Araos, M. J., Yáñez, M., Rojas-Murphy, A., & Jara-Chandía, G. (2020). Prácticas de mentoría para la inducción de docentes principiantes: Análisis de cuatro casos chilenos al inicio del proceso. *Calidad en la educación*, 52, 12-48.
- ⊗ Guizado Carpio, R. (2018). *Percepciones de los docentes noveles del nivel inicial de la UGEL 05 sobre el Primer Programa de Inducción Docente ejecutado en la Educación Básica Regular 2016*. [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú].
- ⊗ Hernández Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, M. del P. (2014). *Metodología de la investigación* (6a ed.). McGraw-Hill / Interamericana Editores.
- ⊗ Ingersoll, R. M., & Strong, M. (2011). The Impact of Induction and Mentoring Programs for Beginning Teachers: A Critical Review of the Research. *Review of Educational Research*, 81(2), 201-233. <https://doi.org/10.3102/0034654311403323>
- ⊗ Marcelo, C., Marcelo-Martínez, P y Jáspez, F. (2021). Cinco años después. Análisis Retrospectivo de experiencias de Inducción de profesores principiantes. *Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado*, 25(2), 99-121.
- ⊗ Marcelo, C., & Vaillant, D. (2017). Políticas y programas de inducción en la docencia en Latinoamérica. *Cadernos de Pesquisa*, 47(166), 1224-1249.
- ⊗ MINEDU. (2023). *Conectividad en la educación peruana: Análisis de avances y desafíos*.
- ⊗ Mokoena, T.D. and van Tonder, G.P. (2024), "Influencing beginner teachers' autonomy: the impact of mentorship in fostering self-directed learning", *International Journal of Educational Management*, Vol. 38 No. 5, pp. 1265-1288. <https://doi.org/10.1108/IJEM-05-2023-0247>
- ⊗ OECD. (2019). *TALIS 2018 results (Volume I): Teachers and school leaders as lifelong learners*. TALIS, OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en>
- ⊗ Senent, J. M., & Lorente, M. (2023). La inducción docente en América Latina: estado de la cuestión. En J. M. Valle & M. Matarranz (Coords.), *Discursos supracionales y estudios comparados sobre la profesionalización docente* (pp. 89-121). Editorial Dykinson.
- ⊗ Vaillant, D. (2021). La inserción del profesorado novel en América Latina: hacia una integralidad de las políticas. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 25 (2), julio.